

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RAY MON F. PEREYRA

Head Teacher III

SDO Pasig – Eusebio High School

ray.pereyra@deped.gov.ph

IKAW ANG AKING GG (God's Gift)

Ikaw, ang sa Panginoon ay hiniling
Sa habambuhay ay laging makapiling
Sa mga mata mo'y laging nahuhumaling
Tanggapin at ingatan alay kong singsing

Pangakong binitayan, laging tandaan
Ako sa iyo'y laging mananambitan
Sa puso't isipan, laging ipagsisigawan
Ikaw ay sang regalong dapat ingatan

Igagalang at sa twina'y mamahalin
Responsibilidad laging titiyakin
Mga suliranin ay bibigyang ng pansin
Di susuko't magkasamang lulutasin

Kung gagantimpalan 'ting pagmamahalan
Makaasahang siya'y aalagaan
Puso mo'y iyong bantayan at kalmahan
Panibagong regalong poprotektahan

Siya, ikaw, at ako ang syang bubuo
sa isang pamilyang huwarang totoo
Salamat sa regalong 'to Hesukristo
Umasang pahahalagahan ng husto

Kayo ang aking mga natatanging God's Gift
Mga regalong handog na mula sa langit
regalong yayakapin ko ng mahigpit
at kailan man hindi ko iwawaglit